

Dateibenennung, Literaturverwaltung, Webarchivierung

Beratungsrealitäten der Data Stewards an geisteswissenschaftlichen Fakultäten der Universität Wien

Bargmann, Monika

monika.bargmann[at]univie.ac.at

Universität Wien, Österreich

ORCID: 0000-0002-3796-0537

Zusammenfassung. Das Poster stellt die Spezifika der Beratungs- und Lehrtätigkeit in den Geisteswissenschaften vor dem Hintergrund des Data Steward-Programms der Universität Wien vor und gibt so anderen Forschungseinrichtungen Orientierung für den Aufbau disziplinsensibler Data Steward-Strukturen. Seit der Einführung des Programms im Jahr 2022 beraten Data Stewards Forschende disziplinspezifisch entlang des gesamten Datenlebenszyklus und entwickeln passgenaue Kursformate, vor allem für Doktorand*innen. Im Rahmen des zunächst auf drei Jahre angelegten Pilotprojekts wurden vier Stellen geschaffen, je zwei in den Geisteswissenschaften und in den Lebenswissenschaften. Es zeigten sich schon früh spezifische Beratungsschwerpunkte: In den Geisteswissenschaften sind Anfragen zur Archivierung von Websites und Webapplikationen häufig. Auch die hohe Nachfrage nach Grundlagen zur Datenorganisation sowie nach Tools zur Literaturverwaltung und digitalen Notizen sticht hervor. Ethische Aspekte, etwa die CARE-Prinzipien, der kritische Umgang mit kontrollierten Vokabularen oder der XAIR-Begriff, stoßen in den Kursen auf großes Interesse. In den Geisteswissenschaften ist zudem immer wieder eine kontextbezogene Erläuterung oder Anpassung des Begriffs „Forschungsdaten“ notwendig. Zugleich wird deutlich, dass die neue Forschendengeneration zunehmend konkrete Vorstellungen davon hat, was „Daten“ in ihrer Arbeit sind.

1 Einleitung

Das Poster stellt das Data Steward-Programm der Universität Wien vor und legt dabei den Schwerpunkt auf die Spezifika der Beratungs- und Lehrtätigkeit in den Geisteswissenschaften und die Unterschiede zu jener in den Lebenswissenschaften. Die dargestellten Erfahrungen mit

geisteswissenschaftlich fokussiertem Data Stewardship können anderen Institutionen bei der Etablierung ähnlicher Rollen helfen.

2 Hintergrund

Seit bald zwei Jahrzehnten ist die Universität Wien im Bereich Forschungsdatenmanagement aktiv: Mit der Einrichtung des institutionellen Repositoriums PHAIDRA im Jahr 2008 begann der Aufbau umfangreicher Unterstützungsangebote für Forschende rund um diese Infrastruktur. Diese zentralen FDM-Dienste werden von verschiedenen Abteilungen angeboten und von einer universitätsweiten strategischen Arbeitsgruppe koordiniert.

2022 wurde das Data Steward-Programm ins Leben gerufen: Data Stewards verbinden ihr Wissen im Datenmanagement mit disziplinspezifischem Know-how und können so tiefgehende Beratung anbieten. Sie vermitteln zwischen den Menschen, die Dienste und Infrastruktur entwickeln, und jenen, die sie tatsächlich nutzen. Sie entwickeln neue Kurse und Kursformate vor allem für Doktorand*innen, beraten Mitarbeiter*innen in allen Phasen des Datenlebenszyklus und arbeiten an der Gestaltung nachhaltiger Workflows.

3 Pionierarbeit an geisteswissenschaftlichen Fakultäten

Im ursprünglich auf drei Jahre angelegten Pilotprojekt wurden zwei Data Stewards in den Geisteswissenschaften und zwei in den Lebenswissenschaften eingestellt. Derzeit laufen Ausschreibungen bzw. Planungen für weitere Fakultäten in den Natur-, Geo- und Sozialwissenschaften.

Die erste Stelle wurde im Juni 2022 an der Philologisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät eingerichtet. Die vierte Stelle folgte im Dezember 2023 an der Historisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät. Die beiden großen Fakultäten haben nicht nur eine gemeinsame (Vor-)Geschichte, die bis in die Gründungszeit der Universität im 14. Jahrhundert zurückgeht, sondern gestalten zum Beispiel den fakultätsübergreifenden Schwerpunkt Digital Humanities und die damit verbundenen Studienangebote gemeinsam. Auch die Data Stewards arbeiteten von Anfang an eng zusammen.

4 **Schwerpunkte**

Beispiele: Eine wesentliche Besonderheit an den geisteswissenschaftlichen Fakultäten ist die hohe Zahl an Anfragen zum Thema Archivierung von Websites und Webapplikationen – von simplen Projektwebsites über Kataloge und Datenbanken bis zu Digitalen Editionen. Dieses Thema wird an die Data Stewards in den Lebenswissenschaften praktisch nie herangetragen.

Bei den Kursen für Doktorand*innen ist das Thema Datenorganisation (Dateibenennung, Ordnerstruktur, Versionskontrolle) überraschend beliebt. Zunehmend kommen aber auch Fragen zu Programmen für Literaturverwaltung und „Gedankenorganisation“, wie Notizen-Apps und KI-Tools. Auf besonderes Interesse stoßen die Kursteile über ethische Aspekte, wie beispielsweise die CARE-Prinzipien, kritische Aspekte kontrollierter Vokabulare und die XAIR-Idee.

Der Begriff „Forschungsdaten“ muss in den Geisteswissenschaften stärker erklärt bzw. durch in den einzelnen Disziplinen üblichere Begriffe ersetzt werden, aber die Entwicklung der letzten drei Jahre zeigt, dass Forschende, die zur Beratung oder in Kurse kommen, zunehmend eine sehr konkrete Vorstellung davon haben, was denn „Daten“ in ihrer Arbeit sind.

Bibliographie

- Bargmann, Monika, Emily J. Kate, Michael Feichtinger, and Tereza Kalová. 2023. „A Tale of Three Data Stewards. Lessons Learned by the Cross Disciplinary Data Stewardship Team at UniVie“. Talk presented at PHAIDRAcon 2023, Vienna. <https://phaidra.univie.ac.at/o:2036998>.
- Kate, Emily J., Monika Bargmann, Michael Feichtinger, and Tereza Kalová. 2023. „Data Stewardship across the Discipline Divide: Lessons Learned by the Embedded Data Stewards at the University of Vienna during their First Year of Work“. Poster presented at SciDataCon 2023 + International Data Week, Salzburg. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10716881>.